

UDK 504:599.323.3.

ÚSTIRTEGI ÚLKEN QUMTISHQANLAR HÁM OLARDIŃ TÁBIYIY KOMPLEKSTEGI ÁHMIYETI

Tengelbaeva. G.P. Abdullaeva. G.D. Allamuratov B.Dj.

Magistratura 1-kurs studenti. "Ekologiya" qániygeligi. Magistratura 2-kurs studenti. "Ekologiya" qániygeligi. Biologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17751890>

***Annotaciya.** Maqalada Ústirt tegisliginde tábiyat kompleksiniń úlken qumtishqanlarınıń jasaw hám tarqalıw orınları, azıq-awqat derekleri, ósimlik túrleri hám súyikli túrleri Ústirt biomassasına úlken zıyan jetkerip, in qazıp, topiraqtıń ximiyalasıwına tásir etetuǵınlığı, yaǵnıy jer betine shorlardıń shıǵıw jaǵdayları, sonday-aq, úyirlerdiń kóp sanlı jolları topıraq aerasiyasınıń kúsheyiwine hám onıń qurıwına alıp keletuǵınlığı, topiraqtıń qurıwı seksewildiń qurıwına alıp keletuǵınlığı atap ótilip, koloniyalar ornında óli paqalları bar taqır maydanlardıń payda bolıw processleri ashıp berilgen.*

***Tayanish sózler;** Úlken qumtishqanı, delta, koloniya, individ, kompleks, mikrorelief.*

***Annotation.** The article notes that in the habitats and distribution of large sandflies of the natural complex on the Ustyurt Plateau, food sources, plant species, and favorite species cause significant damage to the Ustyurt biomass, dig burrows, and affect the chemicalization of the soil, i.e., manifest cases of salt leaching to the surface, as well as numerous rows leading to increased soil aeration and its drying, soil drying leads to the drying of saxaul: the processes of formation of bare areas with dead stems in the place of colonies are revealed.*

***Keywords:** Large sandfish, delta, colony, individual, complex, microrelief.*

Qaraqalpaqstanda Úrtirt ayaqlarında úlken qumtishqan keń tarqalǵan , biraq ol bir tegis jaylaspaǵan. Onıń populyaciyasınıń tıǵızlıǵı arqa tárepke qaray artıp baradı. Seksewillerdiń juwsan-shor ósimligi ósken qumlu massivlerde de 1 ga maydanda individler sanı kóbeydi. Qumlardı Úrtúrttegi kemiriwshiler rezervatciyası dep aytıw múmkin. Úrtirttegi biyurginli hám boyalıshlı juwsanlı basqa ósimlik komplekslerine keletuǵın bolsaq, olar bir qıylı dárejede qumtishqanlar menen jaylasqan. Biyurgin ósken tegisliklerde qumtishqanlar oǵada az. Mısalı, Aqmanqazgan qudıǵı menen Bay arasında qumtishqanlar koloniyaları bir-birinen 250-300 m aralıqta jaylasqan. Bul jerde biyurgen-juwsan-boyalısh kompleksi húkim súredi. Jıngıldı qalası menen Dawıt ata qábirstanı arasındaǵı 75 km aralıqta 10 koloniya (2 turaq jay) ushırasqan. Bul jerde biyurgen-juwsan kompleksi rawajlanǵan. Populyaciyanıń tıǵızlıǵı júdá az sanlı juwsan daqları bolsa artadı (1-keste). Haywanlardıń sanı jáne de artadı

Keste-№1

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Geografiyalıq punkt	associaciyalar kompleksi	Maydanı gektarda.	Koloniyalar sanı			1 gek.kol.ortasha sanı	Belgilengen	1 gektarda ortasha individler sanı.
			Turaqlı	Turaqlı emes	Barlıǵı			
Kommunizm awıl puqaralar jıyını. (Qońırat R/N)	shor-seksewil	15	6	1	7	0,5	3	2
Visota-103 (prichinkovaya zona plato v okr.f/x.Kommunizm).	biyurgin-juwsan-shorshóp	2	0	3	3	1.5	-	0
Jangiz ashi qudıǵı, Urru qudıǵı.	biyurgin-juwsan-shorshóp	140	4	18	2	0,2	23	0,2
Aqman qazǵan qudıǵı	seksewil-biyurgin-shorshóp	33	10	14	25	0,8	97	3
Chak-Pakta oypatlıǵı	seksewil-shor	14	4	10	14	0,9	42	3
Songır qudıq (obr. Aral)	biyurgin-juwsan-shorshóp	148	45	19	66	0,5	-	0,5
Qońır qudıǵı, Rispay qudıǵı	Boyalıshlı-juwsanlı-biyurginli	8	46	14	61	0,7	-	2
Churuk tegislik qudıǵı	Biyurgin-boyalısh-terisken	9	7	29	6	2	14	6
Churuk-seksewilli qudıǵı	seksewil-juwsanlı-shorxanlı	12	9	24	5	2	8	7

1-kestedegi maǵliwmatlar kemiriwshilerdiń túrli ósimlik komplekslerinde ushirasıw kórinisin beredi.

Úlken qumtishqanı óz mákan jayları ushın belgili bir túрге iye bolgan ósimlik associaciylarınan basqa ósimlik associaciyların qáleydi: bul 2-kesteden kórinip tur. Keltirilgen materiallardan kórinip turǵanıday, úlken qumtishqanı júzgún (*Calligonum sp.*), seksewil, juwsan, biyurgin, boyalısh hám keyrewektiń arasında jasawdı qáleydi. Bul ósimlikler qumtishqanı tárepinen oǵada jaqsı paydalanıladı. Úlken qumtishqanı haqıyqıy kúndizgi haywan. Jazda 7 saatta ininen shıǵıp, 10 saatqa shekem azıqlanadı. Kúnniń yarımında (11-14 saat) putalıqlardıń sayasında tek jalǵız ekzemplarlar kórinedi. Tek ǵana seksewilzarlarda kúnniń yarımında kóp muǵdarda haywanlardı kóriw múmkin. Saat 16 dan 19 ǵa shekem qumtishqanlar hár jerde qaytadan payda boladı. Kún batıwı menen haywanlar inlerine ketedi hám keshki inlerde olardıń dawısların júdá siyrek esitiwge boladı; tünde bolsa olar inlerinde ótkeredi. Gúzde, sentyabr-oktyabrde kúnlük iskerlik cikli kúnniń yarımına ótedi. Qısta janıwar ortasında háreket etedi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Keste-№2

ósimlik túrleri	belgilengen koloniyalar sanı	ósimlik túrleri	belgilengen koloniyalar sanı
Calligonum sp.	júdá kóp	Peganum harmala	4
Haloxylon aphyllum	32	Artemisia terrae albae	32
Tamarix sp.	2	Eurotia ceratoides	2
Anabasis aphylla	9	Halostachys caspika	2
Anabasis salsa	26	Haplomhyllum versicolor	2
Anabasis eriopoda	1	Alhagi pceudalhadi	1
Anabasis brachiata	1	Glycyrrhiza triphylla	2
Salsola rigida	26	Rosa persica	1
Salsola ustjurtensis	16	Lucium ruthenicum	1
Salsola (crassa ?)	3	Suaeda sp.	1
Kalidium capsicum	1	Diptichocarpus strictus	1
		Stipa sp.	1

Úrtúrte esitiliwinshe, suwıq hám samallı túnnen keyin qumtışqanı quyash jılıta baslaǵansha ininen shıqqan. Ininen shıqqannan keyin qumtışqanı uzaq waqıt (20 minutqa shekem) pútkilley qozǵalmay otıradı hám temperatura kóterilgende ǵana awqatlanıwǵa kirisedi.

Úrtúrte hám toǵay zonasında, Ámiwdárya deltasında 3-kestede keltirilgen ósimliklerdi qumtışqan azıqlanadı. Inlerge kirer jerde kóbinese jelingen ósimlik qaldıqlarınan ibarat 2,5 kg ǵa shekem awırılıqtaǵı shıǵındılar úyilip qaladı. Seksewilde qumtışqan, tiykarınan, juqa, bázan 2 sm ge shekem qalınlıqtaǵı jasıl paqalları bar shaqalardı tisleydi. Jasıl paqallar artında kemiriwshiler 2,5 m hám onnan joqarı biyikliktegi putaǵa shıǵıp aladı. Juwan shaqalarda qabıq kemiriledi. Seksewildiń tamırları da jelinedi. Seksewil paqalların úzliksiz tislew paqalınıń biyikligine hám juwanlıǵına zıyan keltiredi. Aqır-aqıbetinde kóp paqalı jayılıp ketken ózine tán formaǵa iye puta payda boladı. Eger úlken qumtışqannıń koloniyası jasap qalsa zıyanlanbaǵan seksewil ádette normal aǵash beredi.

Keste-№3

Awqatlanıwshı úlken qumtışqanlarınıń ósimlik túrleri.	Baqlanǵan awqatlanıw jaǵdayları sanı	Awqatlanıwshı úlken qumtışqanlarınıń ósimlik túrleri.	Baqlanǵan awqatlanıw jaǵdayları sanı
Calligonum sp.	júdá kóp	Peganum harmala	1
Haloxylon aphyllum	32	Ferula assa foetida	1
Anabasis aphylla	5	Halosstachys caspika	5
Anabasis salsa	12	Glycyrrhiza triphylla	1
Anabasis brachiata	4	Haplomhyllum obtusifolium	1
Salsola rigida	18	Suaeda sp.	1

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARINAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Salsola ustjurtensis	8	Reaumuria sp.	1
Salsola (crassa ?)	20	Diptichocrapus strictus	1
Artemisia terrae albae	12	Astragalus sp.	2
Eurotia ceratoides	3	Aellenia subaphylla	1

Zıyanlanbağan seksewil ádette normal aǵash beredi. Bunday úlgieler Úrtirtte, hátteki, Churuk janındaǵı úlken seksewiller arasında da siyrek ushırasadı [3; 9-b.]. Teńiz tegisliginde seksewildiń ádewir bólegin qumtışqanı zıyanlaytuǵını anıq. Koloniya jaylasqan jerlerdegi shóp ósimliklerine kelsek, olar koloniya átirapında 40 m ge shekem bolǵan aralıqta tolıq joq etiledi. 2-kesteden kórinip turǵanıday, Úrtúrt úlken qumtışqanı ósimliklerinen, tiykarınan, juwsan, boyalısh, biyurgin hám keyrewik menen azıqlanadı. Bul túrler eń kóp tarqalǵan hám eń kesh vegetatsiya etiwshi túrler esaplanadı. Ulıwma, bul kemiriwshilerdiń azıqlanıwında máwsimlik baqlanadı: báhárde efemerler menen azıqlanadı, jaz hám gúzde suwıqqa shekem suw saqlaytuǵın juwsan, seksewil hám solyankalar menen azıqlanıwǵa ótedi. Qumtışqanlardıń shireli shorlardı artıq kóretuǵınlıǵınıń basqa sebebi de bar. Sukkulentler olarǵa kerekli azıqlıq zatlardan basqa organizm ushın zárúr bolǵan suw alıw imkaniyatın beredi.

Keste-№4

Plato uchastkası	Punktler arasındaǵı aralıq km.	Karst qurdımları belgilendi.	Olardan koloniyalar ornında úlken qumtışqanı bar.	V% Barshe varonkalar saninin paezi
Churuk quduǵınan Chiyqudiq quduǵına shekem	20	17	6	31,2
Qońır qudıǵınan Rısbay qudıǵına shekem	18	25	4	16,2
Songır qudıqtan Aral jaǵasına shekem.	30	36	7	20

Qanday da bir muǵdardaǵı zat almasıwınıń rezervi sıpatında Ústirt qalası azıqlanıw shinjırları hám biocenozınıń tiykarǵı baǵdarların baqlap barıp, olardıń úsh noqatta: ósimlikler, kemiriwshiler hám shıbın-shirkeylerde jámlengenligin kóremiz. Kemiriwshiler arasında birinshi orındı úlken qumtışqanı, jánlıklarden qara qońızlar (Tenebrionidae) iyeleydi.

Qumtışqanlarda hám olardıń inlerinde búrgeler hám keneler júdá kóp. A.G.Asenov tárepinen 1968-jılı [2; 19-b.] Ústirt qalası ushın úlken qumtışqanı oba keselliginiń payda bolıwı múmkinligi boyınsha qáwipli ekenligi, biraq qáwip tek túr populyaciyasınıń eń úlken tıǵızlıq punktlerinde ǵana haqıyqıy ekenligi anıqlanǵan.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Úlken qumtishqanniń Ústirt tábiyatı ekonomikasında tutqan ornı haqqında joqarıdağı pikirlerdi juwmaqlap, tómendegilerdi aytıw múmkin: 1) Ústirtegi úlken qumtishqanniń kemiriwshiler arasında, ásirese, seksewiller rawajlangan ayaqlarda, olardı joq etip jiberiwshi jirtqishları bolıwına qaramastan, eń kóp tarqalǵanlardan biri; 2) qumtishqanı jaylawlarǵa unamsız tásir kórsetiwı múmkin, ol jaylaw ósimlikleri óniminiń ádewir bólegin jep qoyıwı, sonday-aq, topıraqtıń ósimlikler qaplamı ushın qolaysız ózgeriwı menen kórinedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar.

1. Асенов Г.А., Сайымова З.У., Шаниязов О.Б. Половозрастная структура популяции большой песчанки. // Междун. науч.-прак. конференции. - Нукус. -2004. -С. 52-54.
2. Асенов Г.А. Экология грызунов оазиса низовьев Амударьи и их эпизоотологическое и эпидемиологическое значение. // Автореф. дисс.канд. биол. наук. –Фрунзе, 1968. – 19 с.
3. Асенов Г.А., Сайымова З.О., Шаниязов О.Б., Палуанова Г. Большая песчанка-вредитель отгонных пастбищ. // Сборн. научно-прак. конф. -Нукус. -2003. – С. 9.